

HOZIRGI O‘ZBEK ADABIYOTIDA KINOYAVIY TASVIR VOSITALARINING YOSHLAR TA’LIM-TARBIYASIDAGI O‘RNI

(*Erkin A’zam ijodi misolida*)

N.X.Ashurova Toshkent farmatsevtika instituti

“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasida katta o‘qituvchisi

A.Sattorov Toshkent tibbiyot akademiyasi I kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada iste’dodli yozuvchi, dramaturg, ssenarist va publitsist Erkin A’zam asarlarida kinoyaviy tasvir vositalarining yoshlar ta’lim-tarbiyasidagi o‘rni tahlilga tortilgan. Shuningdek, adib asarlarida milliy qadriyatlar, an’analarga sodiqlik ruhining yetakchiligi va bugungi kunda yoshlarni mana shu ruhda tarbiyalash masalalari yuzasidan so‘z yuritilgan.

Kalit so‘z: dramaturg, ssenarist, kinoya, ta’lim-tarbiya, qadriyat, an’ana, ma’naviyat, iste’dod, yuksalish.

Аннотация: В статье анализируется роль средств сатирического образа в воспитании молодежи в творчестве талантливого писателя, драматурга, сценариста и публициста Эркина Азама. Также в произведениях писателя говорится о духовном лидерстве национальных ценностей, верности традициям, проблемах воспитания современной молодежи в этом духе.

Ключевые слова: драматург, сценарист, ирония, образование, ценности, традиции, духовность, талант, продвижение.

Abstract: The article analyzes the role of satirical imagery in educating young people in the works of a talented writer, playwright, screenwriter and publicist Erkin Azam. The writer's works also talk about the spiritual leadership of national values, loyalty to traditions, and the problems of educating modern youth in this spirit.

Keywords: playwright, screenwriter, irony, education, values, traditions, spirituality, talent, promotion.

Yoshlarni milliy ruhda tarbiyalash, ularning o‘zligini anglashida badiiy asarlar muhim ahamiyatga ega. Erkin A’zam hikoya va qissalari hayotiyliigi, tasvir usuli va voqealari bilan kishini o‘ziga jalb etadi. Ma’lumki, badiiy asarda voqelik turli usullarda chizib beriladi. Shunday usullardan biri kinoyadir.

Kinoya insonni o‘z kamchiliklarini anglab, o‘z-o‘zini taftish qilishga undaydi. Adabiyotshunoslik ilmida ham bu tushuncha inkor etish bilan bog‘liq usullardan biri sanaladi. Badiiy asarlarda biror shaxs, narsa yoxud hodisa ustidan yashirin kulish kinoya sanaladi. O‘zbek adabiyoti xazinasiga xalq og‘zaki ijodi orqali kirib kelgan kinoya uslubi XX asrda Abdulla Qodiriy, Fitrat, Abdulla Avloniy, Hamza, G‘ofur G‘ulom, Abdulla Qahhor asarlarida yangicha ko‘rinish kasb etgan. Iste’dodli

yoʻzuvchi, dramaturg, ssenarist va publitsist Erkin Aʼzam asarlarining oʻqimishli boʻlishida ulardagi kinoya muayyan oʻrin tutadi. Kinoya hajviy asarlarga xos xususiyat sanalsa-da, 80-90 yillar nasrida u ijtimoiy-psixologik unsur sifatida namoyon boʻldi.

“Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da “kinoya” soʻzi: “Masʼharalash, kulish uchun aytilgan pardali gap, qochirim, iztehzo, piching, kesatiq...” deb tavsiflanadi [6].

Bundan ayon boʻladiki, kinoya maʼqullab yoki rozi boʻlib rad etish, istehzoli kulishdir. Kinoyada soʻz teskari, hatto, salbiy mazmun kasb etishi mumkin. Kinoya hosil qilishda intonatsiyaning roli muhimdir.

Yoʻzuvchining badiiy mahorati eng avvalo, uning asarlarida tez-tez va oʻrnida koʻzga tashlanadigan yengil kinoya, hajv bilan xarakterlanadi. Kinoya asarga hayotbaxsh ruh berishga, kitobxonga badiiy-estetik zavq bagʻishlashga ayni paytda uni tarbiyalashga, shuningdek, hayot qusurlari haqida obʻektiv soʻzlashishga imkon beradigan asarga milliy ruh bagʻishlaydigan usullardandir. Erkin Aʼzam ijodida kinoya turli koʻrinishlarda namoyon boʻlgan baʼzida muallifning oʻz tilidan keltirilgan soʻz ibora hamda maqol va matallarda, boshqa paytlarda esa persanajlarning oʻzaro muomila – munosabatlarida, yana baʼzan ularning turq tarovati, hatti-harakatlarida, yana ayrim paytlarda esa qahramonlarning atroflaridagi boshqa kimsalarga bergan baholarida zohir boʻladi. Adib ijodida yorqin nomoyon boʻluvchi badiiy kinoyaviy uslubning ayrim qirralariga toʻxtalish orqali fikrlarimizni dalillasak.

Dastlab kinoyani adib asarlaridagi poetik manzara, tasvirlarida koʻrish mumkin. Masalan, “Avtobusda odam tirband chiqish ham tushish ham bir necha tugmadan ajralish degan gap. Yuz-qoʻllardagi ter yigʻilsa, bir jom bemalol toʻladi” [3:218].

Ikkinchidan adib realistik xarakter yaratishda ushbu usul imkoniyatlaridan mohirona foydalanadi. Masalan, “Otoyining tugʻilgan yili” asari bosh qahramoni Asqar Shodibek oʻgʻli tilidan hikoya qilinganligi bois, kinoyali nutq tarzi uning shartaki xarakteriga mos tushgan. U jamiyatdagi qusurlar yoki atrofdagilarning tashqi va ichki dunyosidagi murakkabliklar, ochiqrogʻi xudbinliklar ustidan ochiq kuladi ammo uning kulgisi oʻta oʻtkir satirik emas, balki yosh talaba xarakteriga mos ravish yengil yumaristik mohiyat kasb etadi, masalan, u qizlar haqida gapirar ekan, shunday deydi: “Ota-onalari hisobiga yashaydigan boqibegʻam, sip-silliq, olifta yigitchalarni

yoqtiradigan qizginalar! Bir karashdayoq narxingizni bexato bichib beradi: “Yursa arziydimi? Tufllisining tagcharmi baland – importniy, nichevo; ko‘ylagi – chidasa bo‘ladi; fu, shuyam shim ekanmi, besh so‘m ham turmasa kerak!” [4:16].

Erkin A‘zam qaysar va tanti, samimiy va andishali odamlar obrazini ularning o‘z so‘zi orqali gavdalantiradi. “Tovushini ne maqomga solmasin, natija o‘sha-o‘sha baayni chala puflangan surnay” yoki “Har qadamda. Bozor bu. Pakana ana shunday bozorning molu xaridorini ko‘p ko‘rgan”, “... aspirantlar tipirchilab xizmatda edi. Mehmondan mezbon ko‘p” singari jumla va iboralar aynan shunday kishilar tilida qo‘llanishiga o‘quvchi ishonadi.

Aslida asar sarlavhasining o‘zidayoq kinoya bormasmi?. “Pakananing oshiq ko‘ngli”... Inson tashqi jihatdan qanday yaratilishidan qat‘iy nazar uning ko‘ngli bor. Bu ko‘ngilda xayrat, muhabbat, cheksiz tuyg‘ular bor. Aslida mana shular emasmi insonning baxti, boyligi. Biroq yozuvchi “E, bu bir boshqa dunyo ekan. Ko‘ngil – podsho. Ko‘ngil – xazina. Ko‘ngil – balo... Ko‘ngilni ko‘rgazmaga qo‘yib bo‘lmasa. Qo‘yganda ham ko‘rgan xaridor avval, egasiga nazar soladi: bo‘y-basti qanday, aft-angori? ”, - deb kinoya qiladi [5:4].

Bu bilan u qahramonni yerga urmoqchi emas, aslida gap bo‘yda ham emas, mo‘yda ham emas, gap ko‘ngilda ekanligini uqtirmoqchi, ta‘kidlamoqchi. Biroq asar qahramoni ayni mana shu haqiqatni tushunguncha boshidan ko‘p sarguzashtlarni kechiradi. Bo‘yini, sochini o‘stirishga harakat qiladi. Bu harakatlar asarda shunday tasvirlanadiki, hayotimizda “pakanaga” o‘xshagan, qanchadan-qancha taqdirlar borligini, biz ularni ba‘zan anglab, ba‘zan e‘tibordan chetda qoldirishimizni his etamiz.

Adibning “Yozuvchi”, “Aralashqo‘rg‘on” hikoyalarida ham kinoyaviy uslub vositalaridan mahorat bilan foydalanadi. “Yozuvchi” hikoyasida kiritilgan qahramonlarning qismati, dardi-dunyosi, turmush muammolari ustida bahs etadi. Asar zamondoshlarimiz e‘tiboriga tushgan, ijobiy ma‘noda shov-shuvlarga sabab bo‘lgan asarlar sarasiga kiradi. Hikoyada voqea-hodisalarni yoritishda kinoya asosiy vosita sanaladi. “Yozuvchi” hikoyasini o‘qir ekansiz, unda hayotimiz davomida ro‘y bergan va berayotgan voqea – hodisalar shunday chiziladiki, uni rad etish mumkin emas. Ularning barchasi ko‘z-o‘ngimizda, atrofimizda bo‘layotgan voqealardir. Adib ularga

badiiy bezak berib, qahramonlarning o‘y-kechinmalarini zo‘r mahorat bilan chizadi hamda xalqona ohangda yo‘g‘rilgan holda tasvirlaydi. Shu bilan bir qatorda adibning dilbar lirik talqinlari, latif yumori, kinoya-kesatiqlari esa avvalgilariga ko‘ra kengroq, teronroq badiiy, ijtimoiy-falsafiy ko‘lam kasb etadi.

Hikoyadagi “Yozuvchi” qahramoni o‘rtamiyona qalamkash bo‘lsa-da, adabiyot olamining sodiq, jafokash, halol, andishali fuqarosi edi. Asar qahramoni Domla “o‘lgudek tortinchoq, xokisorligi tufayli ko‘zga ko‘rinmaydi. Butun umri o‘z asarlarini, o‘zligini namoyon etolmay, o‘zgalari xizmati, o‘zgalarni yuzaga chiqarish bilan o‘tadi...” deya ta’riflanadi [2:17-18].

Mana shunday adabiyotning jafokash, mehnatsevar insonlari mehnati evaziga nom taratgan, o‘zi yozuvchi yoki shoir maqomiga ega bo‘lsada adabiyotning sir-asrorlari, olamidan umuman begona, hatto yetarlicha tushunib yetmagan mansabparast, shuhratparast kimsalar ustidan ochiq kinoya qilinadi.

“Yopiray, yozuvchiligu kitob chiqarib nom taratishga ishqibozlik buncha ko‘p ekan! Lekin, ayonki, adib atalmoq uchun avvalo kitob bitmoq, kitob chiqarmoq uchun eng avvalo uni yozmoq lozim bo‘ladi. Masalaning shu tomoni ishkal edi. Talabgorlar orasida hali yozilmagan kitobini ko‘rish orzusida yurganlari ham topilardi. Rais rahmatli baharnav insofliroq ekan – o‘z qo‘li bilan ul-bul qoralardi. Bularga endi boshdan-adoq yozib berish kerak. Ajab zamon bo‘ldi-da: olimi chetda qolib, zolimlari olimlik da’vosi bilan chiqa boshladi... bundaylarning ba’zisi daftar-qalamini momosidan qolgan sandiqqa tashlab, tirikchilik izmiga tushub ketadi. Ammo shu orada bir toifaga – uquvi haminqadar bo‘lsa-da, qo‘li qichib, yozolmasdan turolmaydigan chaqqonlarga xudo berdi. Ular “ob-havoga mos”, bozorbop asarlarini qatorlashtirib tashlayveradi – haligi qo‘lidan ish keladiganlar turli sabab bilan chetga chiqib ketganda; bos, davring keldi, bosib qol” [2:17-18].

Mustaqillik yozuvchi va shoirlarga umuman, ijod ahliga erkinlik, davrni to‘g‘ri talqin qilish imkonini berdi. “Yozuvchi” hikoyasidagi “... olimi chetda qolib, zolimlari olimlik da’vosi bilan chiqa boshladi... Bundaylarning ba’zisi daftar-qalamini momosidan qolgan sandiqqa tashlab, tirikchilik izmiga tushub ketadi” yoki “ob-havoga mos”, bozorbop asarlarini qatorlashtirib tashlayveradi”, “bos, davring keldi,

bosib qol” kabi o‘rinlarda o‘zi asar yozolmasa-da, yozuvchilikni da’vo qiluvchilarga kinoya qiladi. Asarning voqealar tizimida shunga amin bo‘lasizki, o‘zgaralar mehnati evaziga qurilgan, barpo etilgan umuman yaratilgan sohta obro‘-e’tibor, martaba, mansab oxir oqibat sarobga aylanishi, hammasi bekor ekanligi ta’kidlanib o‘tiladi. Shuningdek, o‘z mehnati evaziga barpo etilgan har qanday ijod mahsuli umrboqiy bo‘lishiga ishora etiladi. Bu kabi asarlardan ko‘rish mumkinki yoshlar o‘rtasida o‘z iste’dodiga suyangan holda o‘zi sevib bajaradigan kasb-xunar egallashlari, har bir ishni o‘z mehnati evaziga qurish lozimligi va bu insonga baxt, hurramlilik olib kelishiga ishonch bildiradi. Aslida ham xuddi shunday. Zero, har bir qilingan mehnat zamirida baxt, yuksaklik, insonda o‘zgacha ishonch paydo bo‘ladi. Yozuvchi bu asari orqali keyingi paytlarda hatto ijod olamida ham o‘zgaralar mehnati evaziga yozuvchilik, shoirlik umuman san’at olamiga daxldorlik xissi yuqorilab ketayotganiga qayg‘urib, achinib bayon etadi. Har bir zamon va makonda inson iste’dodi va o‘z mehnati evaziga yaratilgan san’at asarlari umrboqiylikka daxl eta olishini isbotlab beradi. Bundan esa yoshlarni ogoh etadi, o‘ziga ishonchni yo‘qotmaslikka chaqiradi.

Adib yozuvchi (domla)obrazini yaratish asnosida turli toifa insonlar xarakterlarini aks ettirishga ham intiladi. “Aralashqo‘rg‘on” hikoyasida mana shunday qahramonlar talaygina. Hikoyada badavlat boy, do‘kondor, fan nomzodi, dotsent, muxbir, oqsoqol, shofyor hamda musofir obrazi chiziladi. Ma’lumki, yozuvchi qanday obraz yaratishidan qat’i nazar, ularning hayoti bilan yashashi, nafas olishi, xarakterini chuqur bilishi va o‘y-xayollari bilan tanish bo‘lishi lozim. Mana shu jihatni yaxshi anglagan Erkin A’zam hikoyasi zo‘r mahorat bilan yozilganligiga va asar qahramonlarining xarakterini chuqur o‘rganilganligiga yana bir bor amin bo‘lamiz. Asarning nomidan ham bilish mumkinki, turli obrazlarni tasvirlanganligi bois ham “Aralashqo‘rg‘on” deb nom beradi. Asarda nafaqat turli insonlarni yoritish asnosida balki voqea-hodisalarni chizishda kinoyaviy uslub vositalaridan keng foydalanilganligini ko‘rishimiz mumkin.

Asarda ibora va kinoyaviy uslub vositalarini o‘z o‘rnida qo‘llay olishi, keltirishi orqali o‘quvchida kulguli holatlarni yuzaga chiqarishi bilan bir qatorda

qahramonlarning xarakterlari orqali yozuvchi aytmoqchi bo'lgan g'oyalar o'z ifodasini topgan.

“... Ha-a, nimasini aytasiz, zo'r odam, oliyjanob! Faqat shu kuchugi bezor qildi-da, it egasiga o'xshamas ekan. Iya, oshini yeganingizdan keyin o'chog'ining tutiniga chidaysiz-da, bratan! Chidaymiz, chidaymiz, quloqlar ham o'rganib qoldi o'zi. Shugina bir zum akillashdan to'xtasa, nimasinidir yo'qotganga o'xshaydi odam. Bu ham mahallaning fayzi-da” [1:36-37].

Yozuvchi ta'biri bilan aytganda asar voqealari osmondan olib yozilmagan, ulbul turtki bo'lgan. Adib ijodida kinoyaning o'z o'rne borligi asarni o'qish davomida yanada teronroq anglashiladi. Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, adib o'zini azoblagan bugungi kun muammolariga munosabatini achchiq kinoya, piching, qochirimlarga o'rab ifodalaydi. Bu esa yozuvchining hayotimizdagi voqea-hodisalarga befarq emasligidan dalolatdir. “Jannat o'zi qaydadir?”, “Suv yoqalab”, “Zabarjad” asarlarida ham adibning hayotimizdagi nohaqliklardan, kishilarning qon-qoniga singib ketgan illatlardan noroziligi, bezovtaligi sezilib turadi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, kinoyaviy uslub vositasida inson o'z kamchiliklarini to'g'irlash, bildirilgan fikrlarga to'g'ri yondoshgan holda xulosa chiqarish hamda kulguli vaziyatlarni yuzaga chiqarish asosiy omillardan biri sanaladi. Adib asarlarida kinoyaviy tasvir vositalari orqali yoshlar ta'lim-tarbiyasi, ularni milliy ruhda tarbiyalash masalalari yetakchilik qilishi bilan ajralib turadi. Shuningdek, yoshlarni milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz ruhida tarbiyalash, ularda vatanparvarlik tuyg'ularini yanada shakllantirish masalalari yetakchilik qiladi. Har bir millatning ertasi milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalanib, kamolga yetar ekan shu millat taraqqiyotiga zamin yaratilishi muqarrardir. Shunday ekan, yoshlarda badiiy adabiyot orqali ularni ma'nan kamolga yetkazish, shu yurt o'g'loni, farzandi bo'lishligidan faxrlanish tuyg'usini shakllantirilar ekan bu millatning ertasiga bo'lgan inonchi yanada ortadi. Bunda esa adib Erkin A'zam asarlarining o'z o'rne bor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Аъзам Э. Аралашқўрғон. “Жаннат ўзи қайдадир”. “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси.— Тошкент. 2007, 36-37 бетлар.

2. Аъзам Э. Ёзувчи. “Жаннат ўзи қайдадир”., “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси.– Тошкент. 2007, 17-18 бетлар.

3. Аъзам Э.Жиян. “Байрамдан бошқа кунлар”. Гофур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти., – Тошкент. 1988., 218-бет

4. Аъзам Э.Отойининг туғилган йили. “Кечикаётган одам”., “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси.– Тошкент. 2002.,16-бет

5. Аъзам Э. Пақананинг ошиқ кўнгли. “Пақананинг ошиқ кўнгли”. – Тошкент “Маънавият”. 2001., 4-бет)

6. Маъруфов З.М. таҳрири остида, Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1 том. – Москва. 1981.